

FIXAÇÃO DE FRATURAS FACIAIS: TIPOS DE PLACAS E PARAFUSOS UTILIZADOS

Ciências da Saúde, Edição 121 ABR/23 / 20/04/2023

FACIAL FRACTURE FIXATION: TYPES OF PLATES AND SCREWS USED

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7850770

Luciana Carolina Rodrigues Barros¹

Lucas do Nascimento Oliva²

José Henrique Nogueira das Neves³

Silmara Martinatto dos Santos⁴

Salvador de Oliveira Brandão Neto⁵

Vitor Eustáquio Rhodes de Souza⁶

Antonia Cleide Medeiro⁷

Daniel Barros Teixeira de Freitas⁸

Maria Stella Eleuterio Mazzarotto Oliveira⁹

Luyarla Leite Batista¹⁰

Thiago Freitas Prado Vilela¹¹

Kallyana Araújo Gois¹²

RESUMO

As fraturas faciais são lesões que podem ocorrer em diferentes regiões do rosto, como os ossos maxilares, zigomáticos, orbitários e nasais. Quando não tratadas corretamente, essas fraturas podem levar a deformidades estéticas, dificuldade

respiratória, disfunção da articulação temporomandibular e outras complicações. Dessa forma, o presente estudo possui como objetivo identificar na literatura as diferentes placas e parafusos utilizados para fixação em fraturas faciais. Para a construção deste artigo foi realizado um levantamento bibliográfico nas bases de dados SciVerse Scopus, Scientific Electronic Library Online (SciELO), U.S. National Library of Medicine (PUBMED) e ScienceDirect, com auxílio do gerenciador de referências Mendeley. A fixação de fraturas faciais é um procedimento cirúrgico importante para restaurar a anatomia e a função dos ossos fraturados. A escolha dos materiais a serem utilizados depende da localização e da gravidade da fratura, assim como das características do paciente. Os cirurgiões devem estar familiarizados com as diferentes opções disponíveis para escolher a melhor abordagem para cada caso.

Palavras-chave: Trauma maxilofacial. Fraturas faciais. Pesquisa Inicial. Emergência de via aérea. Gerenciamento inicial

SUMMARY

Facial fractures are injuries that can occur in different regions of the face, such as the maxillary, zygomatic, orbital and nasal bones. When not treated correctly, these fractures can lead to cosmetic deformities, breathing difficulties, temporomandibular joint dysfunction and other complications. Thus, the present study aims to identify in the literature the different plates and screws used for fixation of facial fractures. For the construction of this article, a bibliographical survey was carried out in the databases SciVerse Scopus, Scientific Electronic Library Online (SciELO), U.S. National Library of Medicine (PUBMED) and ScienceDirect, with the help of the Mendeley reference manager. Facial fracture fixation is an important surgical procedure for restoring the anatomy and function of fractured bones. The choice of materials to be used depends on the location and severity of the fracture, as well as the characteristics of the patient. Surgeons should be familiar with the different options available to choose the best approach for each case.

Keywords: Maxillofacial trauma. Facial fractures. Initial Search. Airway emergency. Initial management

1 INTRODUÇÃO

As fraturas faciais são lesões que podem ocorrer em diferentes regiões do rosto, como os ossos maxilares, zigomáticos, orbitários e nasais. Quando não tratadas corretamente, essas fraturas podem levar a deformidades estéticas, dificuldade respiratória, disfunção da articulação temporomandibular e outras complicações.

Diversas pesquisas realizadas no passado apontaram que entre 11% e 40% de todas as lesões esportivas ocorrem no rosto. Tais lesões podem ter origem em quedas, contatos entre jogadores ou impactos com equipamentos esportivos. Ainda nos Estados Unidos, a caracterização precisa das lesões esportivas em adultos é pouco definida, contudo, em relação à população pediátrica, mais de 43% dos traumas faciais são atribuídos a atividades esportivas como o beisebol ou o softbol.

Em todo o mundo, as variações culturais e socioeconômicas têm influência na popularidade dos esportes e, conseqüentemente, nas lesões decorrentes deles. Por exemplo, a maior incidência de lesões esportivas na Itália e na França ocorre durante partidas de futebol, enquanto no Japão ocorrem mais lesões no basquete. Na Coreia do Sul, o futebol é o esporte com maior número de lesões, já na Finlândia, é o hóquei no gelo. Na Áustria e Suíça, as lesões esportivas mais frequentes são em decorrência do esqui.

Atletas frequentemente sofrem lesões nos tecidos moles e fraturas nos ossos faciais, sendo o osso nasal, a mandíbula e o zigoma os locais mais comuns. As fraturas do osso nasal, em particular, podem representar até 50% de todas as fraturas relacionadas ao esporte. Já as fraturas do complexo zigomático-maxilar (ZMC) e mandibulares representam, cada uma, cerca de 10% dessas fraturas.

O tipo de esporte praticado também pode influenciar os padrões de fraturas maxilofaciais. Essa relação foi demonstrada em um estudo alemão com 3.596 pacientes, o qual apontou que acidentes ocorridos em esportes com bola

resultaram em um número significativamente maior de fraturas no terço médio da face em comparação com as fraturas mandibulares.

A avaliação imediata por um cirurgião plástico facial pode permitir o reconhecimento precoce do trauma maxilofacial que pode exigir intervenção emergente. A intervenção cirúrgica precoce, quando indicada, demonstrou melhorar os resultados estéticos e funcionais. Dessa forma, o presente estudo possui como objetivo identificar na literatura as diferentes placas e parafusos utilizados para fixação em fraturas faciais.

2 METODOLOGIA

Refere-se a uma revisão integrativa de literatura, de caráter qualitativo. A revisão de literatura permite a busca aprofundada dentro de diversos autores e referenciais sobre um tema específico, nesse caso fixação zigomática no tratamento de fraturas do complexo órbita-zigomático-maxilar (PEREIRA et al., 2018).

Sendo assim, para a construção do presente artigo, foi estabelecido um roteiro metodológico baseado em seis fases, a fim de nortear a estrutura de uma revisão integrativa, sendo elas: elaboração da pergunta norteadora, organização dos critérios de inclusão e exclusão e a busca na literatura, caracterização dos dados que serão extraídos em cada estudo, análise dos estudos incluídos na pesquisa, interpretação dos resultados e apresentação da revisão.

Foi utilizada a estratégia PICOS para a elaboração da pergunta norteadora, sendo o PICOS (Patient/population/disease; Exposure or issue of interest, Comparison Intervention or issue of interest Outcome), a População (P): Pacientes com fraturas faciais; Intervenção (I): Cirurgia reabilitadora; Comparador (C): Diferentes placas e parafusos; Desfecho (O): Não se aplica; Desenho do estudo (S) = Estudos prospectivos e retrospectivos, randomizados e não randomizados que avaliaram as diferentes placas e parafusos utilizados para fixação em fraturas faciais. Diante disso, construiu-se a questão norteadora: “qual as diferentes possibilidades de placas e parafusos utilizados para fixação em fraturas faciais?” (Tabela 1).

Tabela 1 – Elementos da estratégia PICOS, Brasil, 2023.

Componentes	Definição
P – população	Pacientes com fraturas faciais
I – Intervenção	Cirurgia reabilitadora
C – Comparador	Diferentes placas e parafusos
O – Desfecho	Não se aplica
S – Desenho do estudo	Estudos prospectivos e retrospectivos, randomizados e não randomizados que avaliaram a técnica de fixação zigomática no tratamento de fraturas do complexo órbito-zigomático-maxilar.

Fonte: Autoria própria, 2023.

Buscas avançadas foram realizadas em estratégias detalhadas e individualizadas em quatro bases de dados: SciVerse Scopus (<https://www-scopus.ez43.periodicos.capes.gov.br/>), Scientific Eletronic Library Online – Scielo (<https://scielo.org/>), U.S. National Library of Medicine (PUBMED) (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/>) e ScienceDirect (<https://www-webofknowledge.ez43.periodicos.capes.gov.br/>), com auxílio do gerenciador de referência Mendeley. Os artigos foram coletados no mês de dezembro de 2022 e contemplados entre os anos de 2000 a 2022.

A estratégia de pesquisa desenvolvida para identificar os artigos incluídos e avaliados para este estudo baseou-se em uma combinação apropriada de termos MeSH (www.nlm.nih.gov/mesh/meshhome.html), nos idiomas português e inglês.

Considerou-se como critério de inclusão os artigos completos disponíveis na íntegra nas bases de dados citadas, nos idiomas inglês e português e

relacionados com o objetivo deste estudo. Os critérios de exclusão foram artigos incompletos, duplicados, resenhas, estudos in vitro e resumos.

A estratégia de pesquisa baseou-se na leitura dos títulos para encontrar estudos que investigassem a temática da pesquisa. Caso atingisse esse primeiro objetivo, posteriormente, os resumos eram lidos e, persistindo na inclusão, era feita a leitura do artigo completo. Na sequência metodológica foi realizada a busca e leitura na íntegra dos artigos pré-selecionados, os quais foram analisados para inclusão da amostra.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com base na revisão de literatura feita nas bases de dados eletrônicas citadas, foram identificados 2795 artigos científicos, dos quais 324 estavam duplicados com dois ou mais índices. Após a leitura e análise do título e resumos dos demais artigos, outros 2390 foram excluídos. Assim, 81 artigos foram lidos na íntegra e, com base nos critérios de inclusão e exclusão, apenas 22 artigos foram selecionados para compor este estudo.

O diagnóstico das fraturas maxilofaciais é realizado através da história, incluindo o mecanismo da lesão, combinado com exame físico e de imagem. A cabeça e o pescoço são regiões altamente vascularizadas e bem inervadas do corpo. Portanto, a maioria dos pacientes com fraturas maxilofaciais apresenta dor imediata intensa e rapidamente desenvolve edema significativo dos tecidos moles sobre os ossos fraturados, dificultando, na melhor das hipóteses, o exame clínico (CHESSHIRE; KNIGHT, 2001).

O manejo definitivo das fraturas mandibulares depende de muitos fatores, incluindo o padrão da(s) fratura(s) e fatores do paciente, incluindo comorbidades, outras **lesões maxilofaciais**, idade e adesão antecipada. O espectro de possíveis tratamentos inclui, do menos ao mais invasivo (VIOZZI, 2017):

-
- Observação com restrições dietéticas e funcionais;
 - “Redução” fechada seguida de imobilização com várias formas de fixação entre a mandíbula fraturada e a maxila não fraturada;
 - Redução aberta seguida de imobilização;
 - Redução aberta com fixação interna rígida ou não rígida;
 - Aplicação de fixadores externos.
-

Em geral, as fraturas que estão dentro do ramo ou do processo condilar tendem a ser tratadas com imobilização (com ou sem redução aberta). Isso é consequência de vários fatores. O acesso cirúrgico a essa região é dificultado pela presença dos ramos do nervo facial (VIOZZI, 2017)v.

3.1 Placas de titânio

A placa de titânio é um dispositivo metálico composto por titânio, material biocompatível e resistente utilizado para fixação de fraturas faciais. É uma das técnicas mais utilizadas para a reconstrução de fraturas faciais e tem demonstrado ser altamente eficaz na estabilização de ossos quebrados. A seguir, abordaremos as principais informações sobre o uso da placa de titânio na fixação de fraturas faciais (MAZOCK; SCHOW; TRIPLETT, 2004).

A placa é fixada ao osso com parafusos também de titânio, o que proporciona uma estabilidade suficiente para o osso se consolidar adequadamente (TAALAB et al., 2023).

A placa de titânio é frequentemente indicada para fixação de fraturas faciais que não podem ser tratadas de maneira conservadora. Isso inclui fraturas complexas ou cominutivas, em que o osso é quebrado em vários pedaços. Além disso, a placa de titânio também é utilizada em casos de fraturas que envolvem o terço médio da face e outras regiões em que há necessidade de uma estabilidade maior (TAALAB et al., 2023).

3.2 Placas de malha

As placas de malha são uma opção para fixação de fraturas faciais, especialmente em casos em que a estabilidade óssea é menos crítica e quando é necessário manter a integridade anatômica da região afetada. As placas de malha são frequentemente usadas em procedimentos de reconstrução facial e para corrigir deformidades faciais (MAYO et al., 2022).

As placas de malha são feitas de aço inoxidável ou titânio e têm um padrão de malha aberto que permite a fixação aos ossos faciais usando parafusos. O uso de placas de malha é geralmente reservado para fraturas não deslocadas ou minimamente deslocadas que não requerem uma estabilidade óssea significativa. As placas de malha podem ser usadas isoladamente ou em combinação com outras técnicas de fixação, como placas e parafusos (ENG; SIVAM, 2022; MAYO et al., 2022).

As placas de malha têm a vantagem de serem mais flexíveis e adaptáveis às curvas naturais da face, o que pode ser benéfico em cirurgias reconstrutivas e na correção de deformidades faciais. Além disso, permitem a preservação do fluxo sanguíneo para os tecidos moles circundantes, o que pode ajudar na cicatrização e na prevenção de complicações pós-operatórias (ENG; SIVAM, 2022; MAYO et al., 2022).

3.3 Parafusos de titânio

Os parafusos de titânio são feitos de um material que é altamente resistente à corrosão e leve, o que os torna ideais para uso em procedimentos cirúrgicos. Eles podem ser encontrados em várias formas e tamanhos diferentes, permitindo que os cirurgiões escolham a melhor opção para cada caso individual (KIM et al., 2018).

Uma das vantagens dos parafusos de titânio é a facilidade de aplicação. Eles são inseridos cirurgicamente nos ossos faciais usando uma chave de fenda especializada, e sua posição pode ser facilmente ajustada para garantir um encaixe adequado. Além disso, a alta resistência do titânio permite que os parafusos forneçam suporte e estabilidade adequados para a área afetada (KIM et al., 2018).

3.4 Parafusos de absorção

Os parafusos de absorção têm várias vantagens em comparação com os parafusos de titânio. Em primeiro lugar, eles não precisam ser removidos cirurgicamente após a fratura ter se curado, o que reduz o número de procedimentos cirúrgicos necessários para o paciente. Além disso, os parafusos de absorção não causam artefatos em exames de imagem, o que torna o diagnóstico de outras condições mais fácil no futuro (KIM et al., 2018).

Outra vantagem dos parafusos de absorção é que eles evitam a necessidade de exposição prolongada do corpo a materiais estranhos, o que pode reduzir o risco de infecção ou rejeição. Eles também são mais adequados para pacientes com alergias ou sensibilidade a materiais como o titânio (KIM et al., 2018).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A fixação de fraturas faciais é um procedimento cirúrgico importante para restaurar a anatomia e a função dos ossos fraturados. A escolha dos materiais a serem utilizados depende da localização e da gravidade da fratura, assim como das características do paciente. Os cirurgiões devem estar familiarizados com as diferentes opções disponíveis para escolher a melhor abordagem para cada caso.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CHESSHIRE, N. J.; KNIGHT, D. J. W. The anaesthetic management of facial trauma and fractures. **BJA CEPD Reviews**, v. 1, n. 4, p. 108–112, 2001.

ENG, J.; SIVAM, S. General Overview of the Facial Trauma Evaluation. **Facial Plastic Surgery Clinics of North America**, v. 30, n. 1, p. 1–9, 2022.

KIM, B. J. et al. Biocompatibility and Efficiency of Biodegradable Magnesium-Based Plates and Screws in the Facial Fracture Model of Beagles. **Journal of Oral and Maxillofacial Surgery**, v. 76, n. 5, p. 1055.e1-1055.e9, 2018.

MAYO, W. et al. Facial defects reconstruction by titanium mesh bending using 3D printing technology: A report of two cases. **Annals of Medicine and Surgery**, v. 78, p. 103837, 2022.

MAZOCK, J. B.; SCHOW, S. R.; TRIPLETT, R. G. Evaluation of ocular changes secondary to blowout fractures. **Journal of oral and maxillofacial surgery: official journal of the American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons**, v. 62, n. 10, p. 1298–1302, out. 2004.

TAALAB, D. A. et al. Comparative study between patient specific titanium plates versus conventional miniplates for treatment of mandibular fractures: Randomized clinical trial. **Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery**, 2023.

VIOZZI, C. F. Maxillofacial and Mandibular Fractures in Sports. **Clinics in Sports Medicine**, v. 36, n. 2, p. 355–368, 2017.

¹<https://orcid.org/0000-0002-0619-5342>

²<https://orcid.org/0009-0009-3302-0546>

³<https://orcid.org/009-0000-9824-9389>

⁴<http://ORCID.org/0009-0004-1113-9945>

⁵<https://orcid.org/0009-0003-2465-1035>

⁶<https://orcid.org/0009-0004-4809-594x>

⁷<https://orcid.org/0009-0003-3394-4163>

⁸<https://orcid.org/0000-0002-0172-2908>

⁹<https://orcid.org/0009-0009-0515-028X>

¹⁰<https://orcid.org/0009-0005-2585-0858>

¹¹<https://orcid.org/0009-0005-9518-0538>

¹²<https://orcid.org/0009-0002-9463-1120>

← Post anterior

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editora Científica:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil